

CHET TILINI O'RGANISH JARAYONIDA IJTIMOYIY KOMPETENTSIYANI SHAKLLANTIRISHDA GENDER YONDASHUVI

Sharifzoda Marjona Sardorbek qizi

Urganch Davlat Pedagogika Instituti

Xorijiy til va adabiyot (Ingliz tili) ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi

Raxmanov Sardor

Ilmiy rahbar: Urganch Davlat Pedagogika Instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12081399>

Annotatsiya: Mazkur tezisda o'quvchilarga chet tilini o'qitish jarayonida ijtimoiy ahamiyatga ega kompetentsiyalarni shakllantirishda gender xususiyatlarini hisobga olish muammosiga bag'ishlangan. Psixologik to'siqlarni yengib o'tish uchun shaxsning boshqa til dunyosiga psixologik moslashuvi masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'quvchilarni madaniyatlarning faol muloqotiga kiritish uchun tabiiy til muhiti bilan tanishtirishning ahamiyati ta'kidlanadi. O'quvchilarga chet tilini o'rgatish ushbu maqsadga erishishning samarali vositalaridan biri sifatida qaraladi.

Kalit so'zlar: gender yondashuvi, kompetentsiya, moslashish, chet tili; madaniyatlar muloqoti, manipulyatsiya.

Kirish:

"*Kim chet tilini bilmasa, o'z tilini bilmaydi*", dedi buyuk nemis yozuvchisi Yoxann Volfgang fon Gyote¹. Hozirgi kunda intellektual resurslarning sifati har qachongidan ham dolzarb bo'lib, bu dunyodagi asosiy geosiyosiy omilga aylanmoqda. Chet tillarini o'rganishga bo'lgan ehtiyoj hayotning barcha darajalarida xalqaro hamkorlikning haqiqiy imkoniyatining paydo bo'lishi bilan bog'liq.

Zamonaviy davlat ta'lim standartining tarkibiy qismiga ko'ra, chet tillarini o'rganishning maqsadi nafaqat chet tilidagi nutq ko'nikmalarini shakllantirish, balki chet tilini aloqa vositasi sifatida ishlatishda psixologik to'siqlarni yengib o'tish uchun boshqa til dunyosiga kommunikativ va psixologik moslashishni ta'minlashdir. Boshqacha qilib aytganda, o'zlarini nafaqat so'nggi bilimlar bilan qurollangan ma'lum bir madaniyat vakillari, balki dunyo fuqarolari, madaniyatlar polilogining faol ishtirokchilari, O'zbekistonda ham, umuman dunyoda ham sodir bo'layotgan global umuminsoniy jarayonlarda o'zlarining roli, ahamiyati, javobgarligini anglaydigan fuqarolarni tarbiyalashga ehtiyoj bor. Muayyan vaziyatda olingan bilimlar, mehnat bozorida raqobatbardoshlikni saqlashga qodir bo'lgan axborotni qayta ishlash usullariga ega.

Chet tilini o'qitish ko'p qirrali jarayondir. Psixologlar, o'qituvchilar va tibbiyot olimlarining fikriga ko'ra, chet tili o'quvchilarning yuqori asabiy faoliyatida sezilarli stressni talab qiladigan eng qiyin predmetlar guruhiga kiradi, shuning uchun o'qitishda ko'plab omillarni, birinchi navbatda, bolaning individual xususiyatlarini hisobga olish kerak. So'nggi yillarda individual xususiyatlarni hisobga olish genderni hisobga olmasdan imkonsiz deb hisoblanadi.

"Gender" tushunchasi adabiyotda tobora ko'proq paydo bo'lmoqda ("gender" - "biologik jins" dan farqli o'laroq, jinsni ijtimoiy hodisa sifatida belgilash hisoblanadi).

So'nggi yillarda ko'plab o'qituvchilar va psixologlar gender xususiyatlarining ta'lim natijalariga va ijtimoiylashuvga ta'siri muammosi bilan shug'ullanmoqdalar.

¹ Gattegno, C. (2010). *The common sense of teaching foreign languages*. Educational Solutions World.

O'g'il bolalar va qizlar o'rtasidagi farqlarni tahlil qilib, V. D. Eremeeva, umuman olganda, qizlar og'zaki qobiliyat, xotira, idrok etish tezligi va aniqligiga qarab maktab mavzularida o'g'il bolalardan ustun ekanligini ta'kidlaydi. O'g'il bolalar raqamli fikrlash va fazoviy qobiliyat zarur bo'lgan joylarda, shuningdek ba'zi "kognitiv" mavzularda farq qiladi².

Yevropa, ayniqsa Buyuk Britaniyada o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bir jinsli sinflarda o'qiyotgan o'g'il bolalar ona tili va chet tillari bo'yicha ish faoliyatini sezilarli darajada yaxshilagan. Ular o'zlarining his-tuyg'ulari haqida gapirishdan va o'z fikrlarini bildirishdan tortinmaydilar, buni qizlar oldida qilishga jur'at etmaydilar³.

V. Pollokning ta'kidlashicha, bola bilan bir jinsdagi tengdoshlari bilan identifikatsiya qilish ular tomonidan gender va jinsiy rol xatti-harakatlari haqidagi g'oyalarni shakllantirishning muhim mexanizmi sifatida qaraladi. O'smirlik davridagi bu travma bugungi o'g'il bolalar boshdan kechirayotgan ong inqirozining sabablaridan biri bo'lishi mumkin⁴.

Ko'pgina mualliflarning ta'kidlashicha, o'g'il bolalar uchun tengdoshlar ko'proq ahamiyatga ega, chunki o'g'il bolalar kattalarga, oilaga nisbatan kamroq tortishadi, ular o'zlarining jinsiy xatti-harakatlari uchun nomaqbul bo'lgan tengdoshlarning ijtimoiy bosimiga nisbatan sezgirroq. Ba'zi tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, o'g'il bola uchun tengdoshlar guruhining vazifalaridan biri shundaki, u erkak xususiyatlarini va onasidan zarur bo'lgan mustaqillikni tengdoshlari bilan birdamlik va ular bilan raqobatlashish orqali oladi. O'g'il bolalar o'zlarining zaifliklaridan uyalishadi va o'zlarining haqiqiy his-tuyg'ularini "erkaklik" niqobi ostida yashirishadi, bu ham ong inqirozining sababidir. Shuning uchun o'g'il bolalar qizlarga qaraganda ko'proq tajovuzkor va ular o'zlarini past baholaydilar. Bu, albatta, shaxsning sifati, o'qish uslubi va hissiy-ixtiyoriy sohasiga ta'sir qiladi. Eksperimental tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, o'ng miya o'g'il bolalar an'anaviy ta'lim tizimida eng muvaffaqiyatsiz hisoblanadi. O'g'il bolalarning miyasi qizlarning miyasiga qaraganda ancha ilg'or, tabaqalashtirilgan, tanlangan, tejamkor funktsional tizimdir. O'g'il bolalarda miyaning semantik shakllanish jarayonlari uchun mas'ul bo'lgan qismlari ayniqsa faoldir. Bu o'g'il bolalarning tafakkurini ijodiy qiladi, ularning yuqori faolligini tushuntiradi va o'zini yanada faolroq anglashga yordam beradi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida gender xususiyatlarini hisobga olish haqida gapiradigan bo'lsak, o'quvchilarning jinsi va yosh xususiyatlariga mos ravishda o'qitishning mazmuni, shakllari va usullarini tanlash nafaqat akademik tarkibiy qismning muvaffaqiyatini, balki umuman shaxsni shakllantirishni ham ta'minlaydi.

O'quvchilarga chet tilini o'qitishda biz N. N. Shcherbaning tavsiyalarini dominant(ustun) deb bilamiz. Uning ta'kidlashicha, o'g'il bolalar harakatlar to'g'risidagi ma'lumotlarni (barcha fe'l shakllari) samarali qabul qilishadi, hikoyalarning mantiqiy jihatdan murakkab syujetlarini yaxshi o'zlashtiradilar, hamma narsani analitik qabul qiladilar, nutqning intonatsiyasiga va ovozning modulyatsiyasiga, ya'ni uning hissiy rangiga ozgina javob beradi, faoliyatining ijobiy va salbiy baholariga yetarli darajada javob berish (maqtov buni qilishga undaydi-ya'ni sikl uzluksiz bo'ladi), ular vaqt yetishmasligi sharoitida aqliy ishning yuqori faolligiga ega, birinchi informatsion chaqiruvga yuqori sezgirlik, yangi vazifalarni tez va oson hal qilish, yomonroq –

² Eremeeva V.D., Xrizman T.P. O'g'il bolalar va qizlar ikki xil dunyo. M.: Linka - matbuot, 1998. b. 21.

³ Кон И.С. Мальчик - отец мужчины. М.: Время, 2017. 704 с.

⁴ Сиротюк А.Л. Дифференциация обучения на основе гендерного подхода / Народное образование. 2003. №8. С. 136-139.

stereotipik, vazifalarni bajarishda o'g'il bolalar aniqlikka emas, tezlikka e'tibor berishadi. Shuning uchun, o'g'il bolalarni o'qitishda grammatik materiallar bilan ishlashda diagramma va diagrammalardan foydalanish, erkaklikni shakllantirish uchun roli o'yinlardan foydalanish tavsiya etiladi va tadqiqot ishlari kashfiyotlarni qayta kashf etish uchun zarurdir.

Muammoli, evristik va tadqiqot usullarini qo'llash, ijodiy faoliyatni rag'batlantirish, global muammolarni hal qilish, amaliy ma'lumotlarga e'tibor berish – bularning barchasi ta'lim vaziyatlarini modellashtirish jarayonida qo'llaniladi. Vazifalarning barcha turlari o'rganishga gender yondashuvi talablariga muvofiq ma'lum bir jarayondan o'tadi va mazmunli va shaxsiy ahamiyatga ega bo'ladi. O'qish va yozishni o'rganishga alohida e'tibor beriladi, chunki ma'lumki, o'g'il bolalar jamiyatda mavjud bo'lish uchun ushbu asosiy ko'nikmalar sohasida ko'pincha qiyinchiliklarga duch kelishadi. Shunday qilib, lug'at bilan ishlashda krossvordlarni yechishni taklif qilish tavsiya etiladi, hatto kursantlarga krossvordni o'zlari qilishni taklif qilish yaxshiroqdir. Sarguzasht yoki detektiv matnlar yoki kvestlar uyda o'qish uchun samarali materialdir. Shu bilan birga, integratsiyalashgan darslarning samaradorligi juda yuqori. Integrativ yondashuvni qo'llash jarayonida nafaqat lingvistik (so'zlarni shakllantirishning asosiy usullarini bilish; so'zlarning polisemiyasini tushunish, sintaktik tuzilmalar; o'rganilgan grammatik hodisalarning belgilari), balki kommunikativ kompetensiyalar ham shakllanadi. Integrativ ta'lim kompensatsion kompetensiyani shakllantirish uchun ham muhimdir. Chet tilini o'qitishning integral texnologiyasiga bir qator operatsiyalar, printsiplar va texnikalarni uyg'un ravishda to'qish orqali integrativ fikrlashni rivojlantirish imkoniyati amalga oshiriladi, bu esa o'quvchi shaxsining intellektual rivojlanishiga hissa qo'shadi va shuning uchun kelajakda uning raqobatbardoshligini anglatadi.

Gender akademik samarasini ta'minlaydigan yagona yoki asosiy omil emas. Biroq, gender yondashuvi pedagogik faoliyatda o'g'il bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olishga, ularning potentsial imkoniyatlarini rivojlantirish uchun maqbul shart-sharoitlarni yaratishga imkon beradi.

Xulosa:

Izlanishlar shuni ko'rsatdiki, bir jinsli ta'lim sharoitida ijtimoiy-kompentension shaxsni shakllantirish uchun o'g'il bolalarga xos bo'lgan yuqori raqobatbardosh va izlanish faolligini ta'minlaydigan usullar ayniqsa samarali-muammoli, evristik, tadqiqot. Materialning hissiy ta'minoti, mantiq orqali his-tuyg'ularga, his-tuyg'ularga kirish, o'tgan materialning minimallashtirilgan takrorlanish soni, raqobat elementlari bilan ishlashning guruh shakllaridan foydalanish, yetakchining majburiy o'zgarishi, xilma-xillik va chet tilini o'qitish jarayonida muammolarni hal qilish uchun taklif etilayotgan doimiy yangilanish ijtimoiy-kompentension shaxsni shakllantirishga yordam beradi.

References:

1. Gattegno, C. (2010). *The common sense of teaching foreign languages*. Educational Solutions World.
2. Eremeeva V.D., Xrizman T.P. O'g'il bolalar va qizlar ikki xil dunyo. M.: Linka - matbuot, 1998. b. 21.
3. Sardorbek, O., Sharifzoda, L., & Karimov, H. Q. (2022). gender yondashuv asosida o'quvchi-qizlarda ijtimoiymadaniy kompetentlikni rivojlantirish omillari. *Academic research in educational sciences*, 3(7), 371-375.

4. “Integrative methods of formation of basic competencies in students” S Sharifzoda - Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation., 3., 32.
5. “Possibilities of using an integrative approach in the formation of key competences of pupils” S.O. Sharifzoda - European Journal of Research and Reflection in ...,44-47., 2019.
6. “Ўқувчиларда таянч компетенцияларни шакллантиришда интегратив ёндашувнинг аҳамиятли жиҳатлари” SO Sharifzoda - Таълим ва инновацион тадқиқотлар-7.2021 йил. Б, 2019
7. “Таянч kompetentsiyalarni shakllantirish asosida o’quvchilarda ijtimoiy kompetentlikni tarkib toptirish mazmuni” SO Sharifzoda - Pedagogika va psixologiya.№-1, 2022
8. Sharifzoda, S. O. (2020). Интегративный подход в формировании базовых компетенций Учащих в образовательном процессе. International scientific review of the problems and prospects of modern science and education: LXXIII international correspondence scientific and practical conference. *Boston. USA*, 77-80.
9. Sharifzoda, S. O. Strategies for forming competencies in students based on an integrative approach. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies/ISSN*, 2750-8587.
10. “Talabalarda kompetensiyalarni shakllantirishda integrativ yondashuvdan foydalanishning mazmuni va metodlari” S.O Sharifzoda - Ilm sarchashmalari.-1.2023 йил. Б
11. Factors For Preparing Students For Pedagogical Activities Aimed At Socialization On The Basis Of A Gender Approach, S.Sharifzoda - ... Conference on Management, Economics & Social ..., 2023
12. “Some important issues in the use of integrated learning materials” S.U Sharifzoda - Актуальные Вопросы Современной Науки, 2021
13. “Ўқувчиларда таянч компетенцияларни шакллантириш асосида ижтимоий компетентликни таркиб топтириш мазмуни” S.O Sharifzoda - Academic research in educational sciences, 2021
14. Кон И.С. Мальчик - отец мужчины. М.: Время, 2017. 704 с.
15. Сиротюк А.Л. Дифференциация обучения на основе гендерного подхода / Народное образование. 2003. №8. С. 136-139.